

JAMIYATDA XOTIN-QIZLARIMIZNING O’RNI VA GENDER TENGLIGI

Nurmurodova Yulduz Bazarovna
nurmurodova.yulduz@samdaqu.edu.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618324>

Annotatsiya. Gender tenglik, haq-huquqlar, qonun, islohotlar, Konstitutsiya, normativ-huquqiy hujjatlar.

Kalit soʻzlar: Mazkur maqolada jamiyatimizda Xotin-qizlarimiz uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, haq-huquqlar va bugungi kunning dolzarb mavzusi boʻlgan gender tenglik masalasi, olib borilayotgan islohotlar va qonunchilikdagi yangiliklar keltirib oʻtilgan.

Kirish. Inson hayotda oʻz oʻrnini topishi, oʻzining “Men” deb atalmish oʻzligini anglashi yashashga boʻlgan qiziqishini orttiradi. Jamiyatimizda ayniqsa ayollar oʻz oʻrnini anglashlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hayot shiddat bilan oʻzgarayotgan davrda jamiyat ham taraqqiy etar ekan, insonlar ham zamon bilan hamnafas boʻlishga harakat qilishadi. Bu ayollarga ham tegishlidir. Baʼzi zulm koʻrgan onalarimiz, opa-singillarimiz, qizlarimiz hayotni qora rangda koʻrayotganliklari achinarli hol albatta. Rivojlanishning eng oʻtkir muammolaridan biri tenglikka erishish, ayniqsa, jamiyatda ham, oilada ham erkak va ayolning gender tengiligiga erishish eng ogʻir masalalardan biri edi. Bir necha yillar oldin xotin-qizlar koʻpincha rivojlanish jarayonidan chetda qolishi va hatto unda ishtirok etgan taqdirda ham juda katta qiyinchiliklar, yoʻqotishlar (bunda koʻpgina hollarda oilaviy nizolar, ajrimlar) evaziga erishishi mumkin edi. Shu jumladan Oilali qizlarimiz ilm olishlari juda murakkab edi. Mazkur holatlarningni oldini olishda 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari toʻgʻrisida” Oʻzbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi oʻrniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat sifatida maʼqullangandi. Yana bir qonun Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi mustahkamlab qoʻyilgan. Hozirda barcha qonunlarimiz biz imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetining oʻzida shu yil hisobidan talaba-qizlarimizning koʻpayishi respublikamizdagi xotin-qizlarga boʻlgan eʼtiborning yaxshi tomonga oʻzgarganidan dalolatdir.

Mamlakatimizda ayollarga nisbatan zoʻravonlikning oldini olish, zoʻravonlik qurbonlarini rehabilitatsiya qilish boʻyicha qator aniq chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Soʻnggi oʻn yillikda gender tenglik masalalarida rivojlanish koʻzatilmoqda. Qizlar maktabga borayapti, kamroq qizlar erta turmushga chiqishga majbur qilinmoqda, koʻproq ayollar parlamentda va rahbarlik lavozimlarida ishlamoqda, gender tengligini oshirish uchun qonunlar isloh qilinmoqda. 2030-yilgacha gender tengligi xususiy va davlat sohalarida ayollar huquqlarini cheklab qoʻyayotgan kamsitishning koʻplab asosiy sabablarini bartaraf etish boʻyicha shoshilinch choralar koʻrishni talab qiladi. Masalan, kamsituvchi qonunlarni oʻzgartirish va tenglikni faol rivojlantirish uchun qonunlarni qabul qilish kerak. Shunga qaramay, 49 mamlakatda ayollarni oiladagi zoʻravonlikdan himoya qiluvchi qonunlar hali ham mavjud emas, 39 ta davlatda esa qizlar va oʻgʻillar uchun teng meros huquqi mavjud. Gender asosidagi zoʻravonlikka barham berish bugungi kunda dunyodagi eng dolzarb masaladir. Ayollarning barcha sohalardagi samarali

mehnati, ayniqsa, farzandlar tarbiyasi, oila hayotidagi ulkan xizmatlarini hech narsa bilan o‘lchab, qiyoslab bo‘lmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 46-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqli ekanliklari mustahkamlab qo‘yilgan, davlatimiz Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi, xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risidagi, bir xil qiymatga ega bo‘lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag‘batlantirish to‘g‘risidagi konvensiyalarga qo‘shilgan.

O‘tgan to‘rt yilda yurtimizda ayollar huquqlari himoyasini tubdan kuchaytirishga doir 15 dan ortiq me‘yoriy-huquqiy hujjat qabul qilingan va ijroga qaratilgan. Xususan, o‘tgan yili ikkita muhim hujjat – “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi hamda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlar qabul qilindi.

Prezidentimiz qabul qilgan bir qator farmon va qarorlar davlat tashkilotlariga ayollar huquqlari bilan bog‘liq vazifalarni belgilab, ularning mas‘uliyatini oshirdi. “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yana-da kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaror ana shunday muhim hujjatlardan biri.

Oliy Majlis Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi tashkil etildi. Alohida Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya tashkil etilib, u xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash sohasidagi ishlarning holati to‘g‘risida har yili O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga axborot taqdim etishi belgilab qo‘yildi.

Endilikda davlat organlarida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash masalalari bo‘yicha vakolatli mansabdor shaxs belgilanadi. Vakolatli shaxsning majburiyatlarini bajarish davlat organi rahbarining o‘rinbosarlaridan biri zimmasiga yuklatiladi.

Shuni aytib o‘tishim kerakki qonunlarning kuchga kirganligining yaqqol misoli sifatida Universitetimizga rektor, dekan, kafedra mudiri kabi lavozimlarga ayollarimizning tayinlanishidir. Universitetimizga Chidem Janbay Turkyilmaz rektor bo‘lib kelganlaridan buyon ayol o‘qituvchilarimiz va talaba-qizlarimizga bo‘lgan e‘tibor, ishonch, imkoniyatlar sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayollarning PhD, professorlik ishlariga erishishi, ilmiy kengashlarda ovoz berish huquqiga ega bo‘lganligini e‘tirof etishim lozim. Hozirda universitetimizda 2024-2026 o‘quv yilida bakalavriat yo‘nalishini 973 nafar talaba tamomladi, shundan 192 nafari xotin-qizlardir. Magistratura bosqichini 95 nafar talaba tamomladi, ulardan 32 nafari ayollardir. Ma‘lumki, bakalavriatni tamomlagan ayollar 20 foizni, magistraturani bitirgan ayollar esa 34 foizni tashkil qiladi. Amalga oshirilgan targ‘ibot va targ‘ibot ishlari natijasida universitetimizga murojaat etayotgan ayollar soni sezilarli darajada oshdi. Xotin-qizlarning oliy ta‘limga bo‘lgan qiziqishi, o‘quv jarayonidagi faolligi kun sayin ortib bormoqda.

2025-yil 24-noyabr kuni universitet majlislar zalida universitet Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha rektor maslahatchisi A.E.Ziyotova, Xotin-qizlar kengashi, Ma‘naviyat va ma‘rifat va yoshlar bilan ishlash bo‘limi hamda fakultet xotin-qizlar masalalari bo‘yicha dekan maslahatchilari hamkorligida 1-2-kurs talabalari ishtirokida “Zo‘ravonlikka qarshi kurashishning huquqiy asoslari” mavzusida davra suhbatini bo‘lib o‘tdi. Kuni kecha rektorimiz Ch.J.Turkyilmaz tashabbusi bilan Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida Xotin-qizlar kengashi tomonidan “O‘z kelajaging uchun o‘zing mas‘ulsan” mavzusida lider ayollar uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvda universitet rektori Dr. Chidem Turkyilmaz, Savdo

sanoat palatasi Samarqand viloyat hududi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Habiba Mahkamova boshchiligida bir guruh tadbirkorlik faoliyatida faol bo'lgan yetakchi lider ayollar, dizaynerlar, milliy kashtachilik hunarmandlari va soha mutaxassislari ishtirok etdilar.

Xulosa qilib aytganda, gender tengligi borasida olib borilayotgan islohotlar o'z samarasini bermoqda.

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi qonunda davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog'ida teng huquqlilikni, jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni kafolatlashi mustahkamlab qo'yildi.

Vazirlar Mahkamasining “2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorida O'zbekiston Barqaror rivojlanishning Beshinchi maqsadi gender tenglikni ta'minlash, barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish belgilangan. Unga ko'ra, 2030-yilga borib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini, yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur.

Talaba qizlarimizning yashash sharoitlarini o'rganish jarayonlarida zo'ravonlikga uchramaslik uchun tushuntirish ishlari ham olib borilmoqda.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, Konstitutsiyamizda belgilangan ayollarning haq-huquqlarini ro'yobga chiqarish, ularning qadr-qimmatini oshirish bo'yicha yuqoridan quyigacha amaliy tizim yaratildi. Mana shu yangi tizim samarali ishlashi uchun hammamiz birgalikda harakat qilishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. <https://samdaqu.edu.uz/node/127>
3. “2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”
4. “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” gi Qonuni.